

MUHANDISLIK GRAFIKASI" FANIDAN TALABALARNING O'QUVCHANLIK INDEKSINI MIQDORIY BAHOLASH

Achilova Dilnoza Axmatovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Amaliy informatika kafedrasida dotsenti,

di-ahmatovna@kiut.uz, Shota Rustaveli ko'chasi, 156, +99893-3006454

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19466511>

Annotatsiya. Maqolada "Muhandislik grafikasi" fanini o'rganish jarayonida talabalarning o'qish qobiliyatini miqdoriy baholash metodologiyasi bayon etilgan. Tadqiqot kvalimetriya tamoyillariga asoslanib, talabalarning bilish qobiliyatlari dinamik xususiyatlari, xotiraning transformatsiyasi hamda fazoviy tafakkurning rivojlanishini tahlil qilishga qaratilgan. O'quvchanlik uch daraja orqali ko'rib chiqiladi: determinatsiyalangan daraja (materialni eslab qolish va berilgan algoritmlar asosida amallarni bajarish), texnologik daraja (ma'lum algoritmlar kombinatsiyasidan foydalangan holda bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash) va metodologik daraja (nostandart masalalarni hal etishda bilimlardan ijodiy foydalanish).

"Muhandislik grafikasi" fanining o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi, chunki ushbu fan rivojlangan fazoviy tasavvur hamda grafik obrazlar bilan operatsiya qilish qobiliyatini talab etadi. Muallif "o'quvchanlik indeksi" (LI) tushunchasini joriy etadi, u ikki komponentni o'z ichiga oladi: fazoviy tafakkur indeksi (SRI) — Rudolf Amthauer psixometrik testlari asosida aniqlanadi, hamda o'zlashtirish indeksi (LPI) — turli murakkablik va qiyinchilik darajasidagi grafik masalalarni yechish natijalariga asoslanadi. Topshiriqlarni to'rt daraja bo'yicha tasniflash talabalarning geometrik-grafik tayyorgarligini kompleks diagnostika qilish imkonini beradi.

Pedagogik tajribalar fazoviy tasavvur hamda grafik masalalarni yechish ko'nikmalarining rivojlanishida ham ijobiy, ham salbiy dinamikani aniqladi. Fazoviy tafakkur va akademik o'zlashtirish o'rtasidagi bog'liqlik nochiqlik xususiyatga ega ekanligi aniqlandi. O'quvchanlik indeksini joriy etish talabalarning tayyorgarlik natijalarini obyektiv baholash, o'quv jarayonini boshqarish hamda "Muhandislik grafikasi" fanini o'qitish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tayanch so'z va tushunchalar: o'quvchanlik, fazoviy tafakkur, muhandislik grafikasi, vazifalarning qiyinligi va murakkabligi, miqdoriy baholash, ta'lim jarayoni samaradorligi.

Kirish. Oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonini modellashtirish jarayoni o'quv fanini o'zlashtirish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarning o'zaro ta'sirini o'rganishni nazarda tutadi. "O'quvchanlik" tushunchasi talabaning bir necha komponentlardan iborat bo'lib, ular dinamik xarakterga ega va muayyan talabaning psixologik xususiyatlari bilan bevosita hamda bilvosita bog'liqdir. Talaba xotirasining o'zgarishi individual xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli, o'quvchanlik talabaning axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash jarayonida xotirasining o'zgarish qobiliyati sifatida talqin etiladi.

O'quvchanlikning uch darajasi farqlanadi: determinatsiyalangan daraja — materialni eslab qolish va berilgan algoritmlar asosida amallarni bajarishni nazarda tutadi; texnologik daraja — yangi bilimlarni turli amaliy vaziyatlarda qo'llash usullarini egallash, shu jumladan, mavjud algoritmlarni tanlash va kombinatsiyalash bilan bog'liq; metodologik daraja esa olingan bilimlarni

yanada murakkab va nostandart masalalarni hal etishda qo‘llash usullarini o‘zlashtirish bilan tavsiflanadi. [1]

Determinatsiyalangan o‘quvchanlik asosida talabning elementar bilim tuzilmalari shakllanadi; texnologik o‘quvchanlik kombinator tuzilmalar rivojlanishini ta‘minlaydi; metodologik o‘quvchanlik esa bilimlardan yangi kontekstlarda foydalanish va masalalarni hal etishning original usullarini yaratishga imkon beruvchi kreativ tuzilmalarni shakllantiradi.

Hozirgi kunda ma‘lum bo‘lgan tadqiqotlarda talabning “o‘quvchanlik” xususiyati o‘rganilayotgan obyektida tegishli ierarxik tuzilmalar mavjudligini nazarda tutadi. Ushbu tuzilmalar bilan o‘quvchanlikni moslashtirish uning tarkibiy qismlarini ajratib ko‘rsatish imkonini beradi, ular esa muayyan faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydi. Mazkur komponentlar uchta asosiy soha doirasiga kiradi: predmet-ilmiy soha — bunda muayyan ilmiy yo‘nalish bo‘yicha bilimlar allaqachon shakllangan; kognitiv soha — shaxsning aqliy qobiliyatlari tizimi va metodologik ko‘nikmalar; motivatsion soha — yangi bilimlarni egallashga bo‘lgan ehtiyoj.

Turli mualliflar tomonidan o‘tkazilgan “o‘quvchanlik” ko‘rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan testlar “o‘quvchanlik” tushunchasining determinatsiyalangan, texnologik va metodologik tarkibiy qismlari o‘rtasida turli o‘quv fanlari kesimida ma‘lum darajada korrelyatsion bog‘liqlik mavjudligini hamda ushbu komponentlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqaning dinamik xususiyatga ega ekanligini aniqladi. [2, 3, 4, 5, 6]

Usullar. “Injenerlik grafikasi” o‘quv fanining o‘ziga xosligi shundan iboratki, u talabalardan rivojlangan fazoviy tafakkur va fazoviy tasavvurni talab qiladi. Muallif tomonidan o‘tkazilgan pedagogik tajribalar shuni ko‘rsatdiki, fazoviy tafakkur talabalarning turli fanlar bo‘yicha umumiy bilim darajasi, umumiy eruditsiyasi hamda motivatsiyasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq emas. Ko‘plab hollarda fazoviy tafakkur shaxsning tug‘ma xususiyati sifatida namoyon bo‘ladi.

Muallif “Injenerlik grafikasi” faniga nisbatan “o‘quvchanlik indeksi” tushunchasini ikki komponentga ajratishni taklif etadi: fazoviy tafakkur indeksi — Rudolf Amthauer testlari asosida aniqlanadi, hamda grafik topshiriqlarni I, II, III, IV darajadagi murakkablik va qiyinchilik bo‘yicha yechish natijalariga asoslangan grafik axborotni “operatsiya qilish” indeksini aniqlash bo‘yicha mualliflik konsepsiyasi. [8]

Rudolf Amthauer testlari — bu psixometrik topshiriqlar bo‘lib, quyidagi qobiliyatlarni aniqlashga qaratilgan: fazoviy tasavvur; obyektlarni aqliy ravishda aylantirish qobiliyati; chizmalar va proeksiyalarni tushunish; muhandislik va texnik tafakkur. [7]

Rudolf Amthauer testlarining asosiy maqsadi — shaxsning obyektlar bilan ularni real manipulyatsiya qilmasdan turib fazoda operatsiya qilish qobiliyatini aniqlashdan iborat.

Amthauer testlaridagi topshiriqlar turlari: figuralarni aqliy aylantirish; chizmalar va proeksiyalar; jismlarning yoyilmalari; fazoviy munosabatlar; ketma-ketliklar va qonuniyatlar.

Fazoviy tafakkur indeksi Amthauer testi natijalari asosida to‘g‘ri javoblar sonining umumiy javoblar soniga nisbati orqali aniqlanadi:

$SRI = \text{number of right answers} / \text{total answers}$ (to‘g‘ri javoblar soni / umumiy javoblar soni)

$$SRI = \frac{R}{T}$$

SRI – fazoviy tafakkur indeksi (Spatial Reasoning Index)

R – to‘g‘ri javoblar soni

T – umumiy javoblar soni

Muallif konsepsiyasiga ko‘ra, barcha grafik topshiriqlar murakkablik va qiyinchilik darajasiga qarab to‘rt guruhga ajratiladi.

Muallif o‘zining “Muhandislik grafika masalalarning murakkablik va qiyinlik darajasini miqdoriy baholash metodikasi” nomli maqolasida grafik masalalarning murakkabligi va qiyinchiligini aniqlash formulalarini keltiradi.

Talabaning geometrik-grafik tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun unga grafik topshiriqlarning barcha to‘rt darajasidan beshtadan topshiriq taklif etiladi.

Muallif tomonidan “o‘quvchanlik indeksi” (LI) tushunchasi kiritilgan.

$$LI = SRI + LPI$$

bu yerda:

LI (Learnability Index) — talabalarning o‘quvchanlik indeksi;

SRI (Spatial Reasoning Index) — fazoviy tafakkur (fazoviy tasavvur) indeksi;

LPI (Learning Performance Index) — talabalarning o‘zlashtirish indeksi.

Tayyorlov darajasini aniqlash uchun muallif quyidagi metodikani taklif etadi: grafikda talaba tomonidan barcha grafik topshiriqlarni yechish natijalari aks ettiriladi.

Pedagogik tajriba davomida akademik guruh talabalari har oy oxirida o‘tilgan mavzular bo‘yicha turli murakkablik va qiyinchilik darajasiga ega bo‘lgan beshtadan masalani yechishlari lozim. [9]

1- va 2-grafiklarda A.F. ismli talabaning Rudolf Amthauer testlari hamda “Injenerlik grafikasi” faniga oid tipik masalalarni yechish natijalari keltirilgan.

1-rasm. Rudolf Amthauer testi natijalari.

Talabalarga bir xil murakkablik darajasiga ega bo‘lgan 20 ta test topshirig‘i taklif etildi, har bir to‘g‘ri javob 5 ball bilan baholandi. Grafikdan ko‘rinishicha (1-rasm), A.F. ismli talaba 20 ta testdan 9 tasini to‘g‘ri bajargan va maksimal mumkin bo‘lgan 100 balldan 45 ball to‘plagan.

Uning indeksi:

$$SRI = \frac{R}{T} = \frac{9}{20} = 0,45$$

Ikkinchi grafikda (2-rasm) “Injenerlik grafikasi” fani bo‘yicha 4 ta murakkablik darajasiga ajratilgan 20 ta grafik masalani yechish natijalari keltirilgan.

Asosiy natijalar. Pedagogik tajribaning davom ettirilishi quyidagi natijalarni ko‘rsatdi: har uch haftada o‘tkazilgan testlar jarayonida ayrim talabalar fazoviy tasavvur rivojlanishi hamda

grafik topshiriqlarni yechish ko'nikmalarining oshishi bo'yicha ijobiy dinamikani namoyon etdilar. Boshqa bir guruh talabalar esa Rudolf Amthauer testlari natijalari hamda grafik topshiriqlarni yechish ko'nikmalari bo'yicha salbiy dinamikani ko'rsatdilar. 3-grafikda A.F. ismli talabaning "Injenerlik grafikasi" fanini o'rganishning birinchi semestri yakunidagi geometrik-grafik tayyorgarlik natijalari keltirilgan.

2-rasm.

20 ta grafik masalani yechish natijalari.

20 ta masaladan A.F. ismli talaba I darajadagi 5 ta masalaning barchasini, II darajadagi 3 ta masalani, III darajadagi 1 ta masalani yechgan, IV darajadagi esa birorta ham masalani yecha olmagan.

$$LPI = \frac{3,5 \cdot 5 + 4,5 \cdot 3 + 5,5 \cdot 1}{100} = 0,355$$

Talaba A.F. uchun o'rganuvchanlik indeksi (LI) quyidagicha hisoblanadi: birinchi daraja masalalar (I daraja): 5 ta \times 3,5 ball = 17,5 ball; ikkinchi daraja masalalar (II daraja): 3 ta \times 4,5 ball = 13,5 ball; uchinchi daraja masalalar (III daraja): 1 ta \times 5,5 ball = 5,5 ball; to'rtinchi daraja masalalar (IV daraja): 0 ta \times 6,5 ball = 0 ball.

Jami yig'gan ballari 100dan 36,5 ball bo'ldi.

Talaba A.F. uchun o'rganuvchanlik indeksi (LI) quyidagicha hisoblandi:

$$SRI + LPI = 0,45 + 0,355 = 0,805$$

Test natijalarining ikki grafisini — Rudolf Amthauer testi hamda o'quv dasturi bo'yicha grafik topshiriqlarni yechish natijalarini vizual tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular o'rtasida korrelyatsiya mavjud emas. Bundan tashqari, Rudolf Amthauer testlari natijalari o'quv dasturi bo'yicha test natijalaridan yuqori bo'lgan. Bunday grafiklar "Gidrotexnik qurilish" fakultetining birinchi kurs akademik guruhlaridagi har bir talaba uchun ishlangan.

3-rasm. Talaba A.F.ning birinchi semestr uchun test natijalari

E'tiborga molikki, semestr davomida A.F. ismli talaba fazoviy tasavvurni baholovchi Rudolf Amthauer testlari natijalarini, garchi uncha katta bo'lmasa-da, yaxshilagan, biroq o'quv dasturi bo'yicha test natijalari o'zgarishning nohiziqli xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shunga o'xshash grafiklar "Gidrotexnik qurilish" fakultetining birinchi kurs akademik guruhlaridagi barcha talabalar uchun ishlangan. Bunda mualliflar talabalarning boshlang'ich motivatsiyasi semestr davomida o'zgarmagan degan farazdan kelib chiqqanlar.

Xulosa. Muallif tomonidan Rudolf Amthauer metodikasi va mualliflik metodikasi asosida test natijalarini aniqlash hamda tahlil qilish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich bosqichda talabaning fazoviy tasavvuri bilan uning geometrik-grafik tayyorgarligi natijalari o'rtasida bog'liqlik mavjud emas. Ta'lim yakunida esa fazoviy tasavvur va geometrik-grafik tayyorgarlik o'rtasida o'rtacha darajadagi korrelyatsiya aniqlangan.

Shuningdek, o'quv dasturi bo'yicha test natijalari nohiziqli xususiyatga ega ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, ayrim talabalar semestr davomida bilim, ko'nikma va malakalarining uzluksiz o'sishini namoyon etgan bo'lsa, boshqalari o'quv jarayoni grafigidan muntazam ortda qolishni ko'rsatgan.

Muallif tomonidan joriy etilgan o'quvchanlik indeksi (LI) har bir talabaning geometrik-grafik tayyorgarligiga aniq miqdoriy tavsif beradi. Ushbu indeksdan foydalanish "Injenerlik grafikasi" fanini o'qitishda o'quv jarayonini samarali boshqarish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lebedeva E.V., Shipanova D.Yu., Konovalova M.E. (2016). Pedagogika universitetlari talabalarining vaqtni boshqarish va kasbiy o'ziga xosligi. // Xalqaro ekologik va ilmiy ta'lim jurnali, 11(14), 6913–6924.
2. Torrans E.P. (1977). Torrance ijodiy fikrlash testlari. Lexington, Massachusetts: Personnel Press.

3. Gilford J.P. (1968). Aql-idrok, ijodkorlik va ularning ta'lim uchun ahamiyati - San-Diego, Kaliforniya
4. Voronin A.N. (2020). Onlayn hamjamiyat subyektivligi fenomenini asosli nazariya usuli yordamida kontseptualizatsiya qilish. // Eksperimental psixologiya (Rossiya), 13(3), 4–14. DOI: 10.17759/expsy.2020130301
5. Bogoyavlenskaya D.B. (2002). Ijodiy qobiliyatlar psixologiyasi. - Moskva: Akademiya.
6. Drujinin V.N. (2005). Ijodkorlik, uning tabiati va rivojlanishi // Psixologiya. Oliy iqtisodiyot maktabi jurnali, 2(3), 91–107
7. Gurevich K. M. Psixologik tahlil. — M., 1997.
8. Achilova D.A. Muhandislik grafika masalalarning murakkablik va qiyinlik darajasini miqdoriy baholash metodikasi // “Tarannum” ilmiy-ommabop, ma’naviy-ma’rifiy, publitsistik jurnal 2026/1 (№3) <https://doi.org/10.5281/zenodo.18346580>. 17-21 bb
9. Kuchkarova D.F., Achilova D.A. Muhandislik grafikasi va kasbiy ta'lim muammolari, L.N. Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti, № 1 7-22 bb, 2024 r, Ostona, Qozog‘iston, DOI: 10.32523/2220-685x-2024-72-1-7-22, ISSN 2220-685X, eISSN: 2706-7254